

Autonomisation des femmes et pratiques sociales dans les micro entreprises informelles de la décharge d'Akouèdo

Women's empowerment and social practices in informal micro enterprises in the akouèdo landfill

HOUEDJISSI Fingbe Ghislain
Enseignant-Chercheur
Université Alassane Ouattara de Bouaké
mhouedjess@yahoo.fr

DOI : [10.5281/zenodo.6863011](https://doi.org/10.5281/zenodo.6863011)

Résumé

Ce papier porte sur l'autonomisation des opératrices de l'économie informelle, exerçant dans les micro entreprises sur la décharge d'ordure d'Abidjan à Akouèdo. Elles sont originaires du Burkina Faso du Mali et de la République populaire de la Guinée. Malgré l'insalubrité, la sensibilisation et l'interdiction d'accès sur la décharge d'Abidjan à Akouèdo par les institutions étatiques, ces opératrices s'y déploient et exercent des activités de récupération et dans la restauration. L'étude à partir des données qualitatives traite cet objet dans une double perspective, l'une pour examiner les enjeux majeurs sur les pratiques de récupération et de restauration sur la décharge et l'autre à partir des préoccupations domestiques. Il en ressort que la captation des ressources insérées dans la décharge fabrique un repositionnement statutaire des femmes au sein de la cellule familiale.

Mots Clés : Ordures – Genre - Autonomisation – Économie - Repositionnement statutaire.

Summary

This paper focuses on the empowerment of informal economy operators, working in micro-enterprises on the garbage dump from Abidjan to Akouèdo. They are from Burkina Faso, Mali and the People's Republic of Guinea. Despite the insalubrity, awareness and access ban on the Abidjan dump in Akouèdo by state institutions, these operators deploy there and carry out recovery and restoration activities. The study based on qualitative data treats this object from a double perspective, one to examine the major issues on recovery and restoration practices on the landfill and the other from domestic concerns. It emerges that the capture of the resources inserted in the landfill produces a statutory repositioning of women within the family unit.

Keywords: Garbage - Gender - Empowerment - Economy - Statutory repositioning

Introduction

L'aide publique au développement représente de nos jours une mesure se voulant altruiste, qui fut mise en place par les pays dits « développés » afin de mettre fin aux écarts économiques et techniques qui persistent - et même s'amplifient, entre les pays dits industrialisés et les pays dits en développement (PED). L'objectif est l'élimination de la pauvreté qui constitue de nos jours, l'un des objectifs centraux des politiques en matière de développement.

En effet, par son ampleur et sa progression rapide mais aussi par ces épreuves qu'elle fait peser sur la stabilité socio-économique, la pauvreté constitue un défi primordial pour le continent africain.

La question de la pauvreté de la femme est l'une des préoccupations majeures des décideurs politiques. Selon la Banque Mondiale, 75% des personnes vivant dans les conditions de pauvreté extrême se trouvent dans les zones rurales. Les femmes sont, par ailleurs, les plus victimes à cette pauvreté (Banque Mondiale, 2004).

Dans cette optique, l'État de Côte d'Ivoire, dans sa politique de lutte contre la pauvreté, construit d'une part, un discours laudatif sur le secteur informel, considéré comme un portail d'autonomisation et qui y voit un pilier à la croissance économique. D'autre part, en même temps que l'État présente les activités informelles sur la décharge comme une source de résilience, il met en avant les questions liées à l'insalubrité et autres effets jugés « négatifs » sur la santé environnementale et des individus pour en interdire l'accès.

Considérant qu'elles sont en partie conscientes du rapport de force qu'elles entretiennent avec l'État, comment se construit et s'actualise l'autonomisation des opératrices de l'économie informelle exerçant dans la récupération de sachets sur la décharge d'Abidjan à Akouèdo ? Quelles sont les stratégies de contournement qu'elles mobilisent pour réintégrer les micros entreprises informelles sur la décharge ? Quels sont les enjeux y afférents ?

L'analyse de l'exploitation informelle des décharges d'ordures a été théorisée par plusieurs auteurs. En effet, pour Le Lin (2006), la décharge d'ordures comme résultat d'un processus au cours duquel les objets sont évacués hors d'un champ de pratiques décrit un rythme et un tempo d'existence de l'espace social qui le reçoit ; c'est pourquoi les caractéristiques des décharges apparaissent comme des indicateurs sur la composition, la structuration et l'économie du cadre de vie qui les génère ou les crée ainsi que ses coordonnées. Cet espace social est une forme de proximité organisationnelle marquée par une intrication nouvelle de réseaux qui créent à la fois des foyers de relations et des rapports de force obéissant aux logiques d'intérêts.

En effet, l'évacuation des objets ou des liquides déchus, hors du champ des pratiques, nécessite alors une interrogation sur les modes (Houédjissi, 2015), les moyens et les lieux autorisés conformément aux divers conditionnements des groupes sociaux qui président par ailleurs à l'appropriation des nouvelles technologies d'assainissement (Adou, 2013).

Elle permet donc de suivre les indices classificateurs qui définissent son utilité ou inutilité relative ou générale ; provisoires ou définitives, de même que sa nocivité relative (Oumar, 2010). Par ailleurs, en résiliant les rapports qu'individus et groupes sociaux entretiennent avec les décharges d'ordures et en révélant les frontières d'ordinaire invisibles, le maintien en activité des décharges d'ordures en dehors de leur assignation statutaire permet de construire une « topologie des lieux ». Elles permettent également de comprendre les « seuils de sensibilité » des groupes sociaux.

Une telle approche quoique pragmatique reste réductionniste. En opposition à cette approche, il existe une approche socioculturelle qui met en évidence les représentations sociales relatives aux déchets ou à l'environnement, le lien entre les comportements, les pratiques des populations et le contexte social. Autrement dit, cette perspective d'analyse se penche à la fois sur les déterminants sociaux et sur la probable solution aux problèmes de gestion des décharges.

Zoa (1996) soutient que les déchets sont un objet social total. De ce point de vue, l'étude sur le déchet doit envisager une approche systémique. Par ailleurs, il révèle que les ordures sont

chargées de valeurs et de significations. Cette réflexion est révélatrice, non seulement, d'un ordre symbolique, de modèles socioculturels qui incluent les représentations sociales, mais aussi de croyances, de tabous, de préjugés et de stéréotypes.

Eyébihi (2010) montre que c'est vers l'environnement de déchets que certaines couches sociales affluent, s'installent de plus en plus et développent des activités socio-économiques diverses en vue de leur autonomisation.

Oxaal (1997) se fait plus précis en questionnant l'autonomie des femmes. À ce propos, il montre que les stratégies pour promouvoir l'autonomisation des femmes doit encourager la participation des femmes à tous les niveaux de projets.

Ces différentes approches occultent les enjeux de l'autonomisation des opératrices de l'économie informelle dans la prise en charge de la cellule familiale, sémantiquement dévolue aux hommes. De sorte que l'on sait très peu, non seulement des stratégies d'insertion des femmes dans ces micros entreprises de déchets (en dehors de leur barrière de fermeture), mais aussi des retombés de leurs pratiques dans la gestion de leurs ménages. Sous ce rapport, la présente étude perçoit l'autonomisation comme un processus par lequel les moins puissants ont plus de contrôle sur les circonstances de leurs vies. Ceci inclut à la fois le contrôle des ressources symbolique (physiques, humaines, intellectuelles, financières, prestige) et idéologique (croyance, valeurs, attitudes). Elle signifie une plus grande confiance en soi, et une transformation intérieure de leur conscience qui permet de surmonter les barrières externes à l'accès aux ressources ou des changements dans les idéologies traditionnelles (Lafrance, 2018).

Ainsi par autonomisation des opératrices de l'économie informelle l'on entend des femmes faisant des choix indépendants, leur permettant d'émerger d'une position subalterne et de faire des réclamations sociales sur leur part des avantages des interventions de développement comme leur droit, plutôt que d'être les destinataires passives de distribution d'assistance sociale (Lehalle, 2017).

Cette étude se propose donc, d'approfondir les approches susmentionnées en questionnant les stratégies d'insertion des opératrices de l'économie informelle sur la décharge, en dépit de son interdiction formelle et par la suite les bénéfices de ses activités dans la gestion des ménages de ces opératrices.

1-Méthodologie

Au plan méthodologique, l'étude se veut qualitative. L'enquête s'est effectuée auprès de 27 personnes.

Un guide d'entretien semi-directif a été mobilisé avec des notables du village (n=2) et des opératrices de l'économie informelle exerçant sur la décharge d'ordure d'Akouèdo³⁸. Aussi, a-t-on procédé par entretiens directs et par observation directe auprès des restauratrices (n=5), des récupératrices de sachets (n=10), des récupératrices de métaux (Aluminium) (n=10).

Âges	Activités	Quantité
]20 – 30]	Récupératrices de métaux	10

³⁸ Le village d'Akouèdo abrite depuis l'an 1965 l'unique décharge d'ordures du district d'Abidjan. Elle est qualifiée de décharge non contrôlée. Cependant depuis 2007, elle ne répond plus à son assignation initiale. Elle est contiguë au village d'Akouèdo de moins de 5 mètres et est facteur d'épreuves sanitaires et environnementales. Dès lors, ce caractère toxique et nuisible à conduire l'État à travers le ministère de l'Environnement, de la salubrité et du Développement durable à prendre des dispositions normatives de délocalisation et interdisant l'accès à toutes formes d'activités informelles. Cependant, au regard des barrières socio-institutionnelles de protection de la décharge en vue de permettre son assignation, on remarque une catégorie sociale d'acteurs contournant ces dispositions normatives et des représentations³⁸ qui lui sont associées à travers leur transformation en lieu d'activité de récupérations, de maraichers et de restauration.

]30 – 40]	Récupératrices de sachets	10
]40 – 50]	Restauratrices	5
Total		25

Source : données d'enquête 2021.

Avec ces acteurs, les entretiens ont porté sur les conditions sociales d'insertion dans les activités, les stratégies déployées en contextes d'interdiction, les enjeux de maintien.

La grille d'observation quant à elle a permis de suivre, par notre présence sur les lieux de production, la trame des activités, la dimension symbolique de l'organisation et la culture du travail chez les opératrices de l'économie informelle à l'étude.

L'analyse de contenu a été appliquée au corpus d'informations recueillies. Ce qui a permis de dégager les catégories analytiques suivantes : i) Mobilisation des ressources relationnelles comme stratégie d'accès et de maintien des micros entreprises informelles sur la décharge. ii) Les idéologies de légitimation du maintien des femmes dans les activités informelles sur la décharge. iii) La mobilisation de ressources économiques et financières comme stratégie d'accès et de maintien des opératrices de l'économie informelle sur la décharge.

La base analytique sera la théorie des champs de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu aborde ses réflexions sociologiques dans son œuvre intitulée *La distinction. Critique sociale du jugement* (1979), dans lequel il construit une théorie à deux dimensions de l'espace social. La première dimension est constituée par le capital économique, la deuxième par le capital culturel.

2-Résultats et analyses

I- La mobilisation des ressources relationnelles comme principale stratégie d'accès et de maintien des opératrices de l'économie informelle sur la décharge

La gouvernance de la décharge d'Akouèdo est fondée sur une logique de rationalisation des usages, c'est un partenariat entre: les instances politiques du village d'Akouèdo et les autorités publiques par un contrat. En effet, cette régulation politique qui reconnaît aux instances villageoises d'Akouèdo un rôle de prescripteur de pratiques de la décharge délégitime leur responsabilité sur les conséquences de leurs actes en terme de protection individuelle et collective de l'environnement et de la santé. Il s'agit de rapport de domination et de collaboration des Institutions Étatiques et des instances du village d'Akouèdo. L'observation montre un contrôle informel par les autorités du Village suite à la fermeture de la décharge. À ce propos, les ressources générées par la stratégie de mise au travail des opératrices de l'économie informelle s'inscrivent dans une triple modalité. D'abord le tutorat, ensuite le paiement des taxes informelles aux institutions de gestion de la décharge et enfin la mise en association des opératrices informelles dans la revendication de l'accès et du maintien sur la décharge.

1- Le tutorat de la chefferie vis-à-vis des travailleuses de la décharge

Les modalités d'appropriation des ressources de la décharge jouent un rôle important dans la compréhension de la dynamique des rapports entre la chefferie villageoise et les opératrices de l'économie informelle sur la décharge. Cela s'exprime par le tutorat. Le tutorat est une institution sociale fondée sur une conception morale des droits aux acteurs informels. C'est un ensemble de normes acceptées et intériorisées par ces acteurs dont le contenu moral repose sur des principes traditionnels d'hospitalité et de fraternité. Il a un caractère bilatéral et exige des droits et obligations à la fois du tuteur, qui devient comme père, aîné social, bienfaiteur ou patron selon les perceptions de ces catégories d'acteurs de l'économie informelle. Ce qui doit manifester des rapports de reconnaissance dont le contenu est moral et matériel (rente des

activités liées à l'économie informelle sur la décharge, devoir d'assistance par des dons de diverses formes).

La coopération apparaît donc comme un système d'économie morale marqué par un style inégalitaire d'échange d'un bien social (honneur, vertu respect, taxe). « Quand tu viens travailler à la décharge, il faut que le chef soit informé. On paie des taxes par mois. Quand il y a des cérémonies, on se cotise : soit, on donne 40.000 ou 50.000 F CFA avec une bouteille de liqueur, soit "gin" ou "mangoustan ». Propos de (KF).

Comme on le perçoit, l'entame de l'économie informelle de la décharge s'est faite dans un contexte de prédominance des liens communautaires comme mode de fonctionnement dans le rapport entre les opératrices de l'économie informelle de la décharge et les autochtones. Les ressources disponibles dans cet espace social sont conditionnées par des sentiments affectifs. À ce titre, les opératrices en font usage pour parvenir à leur but.

Par ailleurs, les instances du village ont délégué un notable qui veille sur ces opératrices. Ce dernier, connu par les autorités étatiques exerce en toute liberté et sans contrainte cette charge.

Une autre question primordiale est de savoir comment s'exprime le rapport de ces opératrices aux structures de gestion étatiques.

2- Le paiement des taxes informelles aux institutions de gestion de la décharge

L'État a interdit toutes activités informelles sur ce site de la décharge suite aux effets sanitaires, environnementaux et aux plaintes des populations voisines. Cette mesure d'interdiction et "d'exclusion" de ces opératrices informelles qui sont atomisées sur ce site depuis plus d'une vingtaine d'années est jugée « discriminatoire » par les instances politiques du village. Pour les autorités du village, ces femmes participent au développement économique du pays. « Nous payons des taxes journalières aux représentants de l'État qui surveillent la décharge » affirme (RK).

À la question de savoir « pourquoi exercer une telle activité que l'État a proscrire ? », une opératrice (MK) répond : « ici, c'est notre tuteur qui est le chef et sa notabilité. C'est à eux que je m'en remets. La décision qu'ils prennent est plus importante que ce que l'État dit ». L'arrivée et l'établissement des opératrices se sont faits à travers la logique du soudoiment dans un contexte d'économie morale.

3- La mise en association des femmes travaillant sur la décharge d'Akouèdo dans la revendication de l'accès et du maintien sur la décharge.

La mise en association informelle constitue une stratégie de maintien des femmes en activité à la décharge. Elles s'organisent en groupe irrémédiablement incomplet. Le groupe a besoin du regard favorable des autres sur soi ; une reconnaissance publique ou la considération qui est à la fois l'espérance la plus aimable et le désir le plus ardent du regroupement. Le besoin d'être reconnu n'est pas une motivation à proscrire pour elles. Cette reconnaissance est donc le sens de leur identité. Elle est un enjeu du "vivre ensemble et d'acceptation". Aussi, se réclament-elles d'une catégorie sociale pauvre, démunie, dont les ressources disposées sont précaires, intangibles et aléatoires. « Nous, on souffre beaucoup. Que le gouvernement sache que c'est mieux que voler » affirme (FE). Pour cette catégorie "qui souffre dans la ville" et qui essaye de s'intégrer dans la masse urbaine par une pratique de survie, c'est un appel à une reconnaissance de leur travail et de leur rôle dans la ville de la part des pouvoirs publics.

II- Les idéologies de légitimation de l'insertion des opératrices informelles sur la décharge

L'accès des opératrices dans ces micros entreprises informelles de la décharge est lié à la mise en œuvre de plusieurs idéologies.

1- Les ordures considérées comme de "l'or-dur"

Les ordures pour ces acteurs sont considérées comme une matière première. Cela se perçoit par les dires de (FK) qui affirme que : « les gens disent que les ordures là, ça sent, ça rend malade.

Pour nous, c'est de l'or, c'est pourquoi chez nous, on ne dit pas ordures, mais l'or qui est dur. Cela veut dire qu'il faut braver les odeurs des ordures, les injures des voisins et même la pluie et le soleil pour être chaque jour ici et récupérer, recycler et vendre ».

Ce discours exprime une logique de la réappropriation et de la revalorisation de déchets. En clair, cette logique consiste à réintroduire dans le circuit économique un matériau contenu dans un déchet. Ce mode de traitement permet de donner une valeur marchande et économique aux déchets récupérés, mais également de faire du recyclage à des fins pécuniaires.

2- Le mythe de l'odeur, une ressource d'appropriation de la décharge et un mode de maintien des micros entreprises informelles sur la décharge

On note que la monopolisation de certains segments de l'économie informelle se traduit essentiellement par un processus d'ethnisation de la pratique de l'activité en question. L'ethnicité est mobilisée comme ressource stratégique de positionnement dans un champ économique a priori concurrentiel. Cette ethnisation instaure des barrières idéologiques d'accès à travers l'idéologie de l'odeur. (KS) affirme : « *Chez nous travailler dans les odeurs c'est réservé à des durs, aux braves et aux forts* ». Cette expression représente à la fois un processus de maintien et une barrière de fermeture à l'insertion dans cette activité par d'autres groupes de personnes.

3- La réduction du coût des services publics et de celui de la protection de l'environnement.

La récupération des déchets et le recyclage constituent une solution rationnelle et rentable aux problèmes que posent le maniement des ordures et la pollution de l'environnement. « *Quand on ramasse les déchets là, on réduit les quantités des ordures de la décharge. Ce qu'on récupère, on les vend moins chers à la population. Donc, tu vois, nous les récupérateurs, on aide la population* » (KE). Toute quantité de déchets récupérés est une quantité d'ordures qui se soustrait de la décharge et participe à la lutte contre la pollution. Cela sous-entend aussi une opportunité économique pour les acteurs et actrices travaillant dans les services de récupération et de recyclage. Cela contribue également, à la baisse des dépenses faites pour le traitement des ordures et la protection générale de l'environnement. Dans le cas des matériaux non dégradables ou dégradables à long terme, tels que les plastiques et les bouteilles, la récupération contribue au contrôle de la pollution de l'environnement.

4- Acceptation des micros entreprises comme une "source de profit"

Les micros entreprises informelles à l'œuvre sur la décharge d'Akouèdo fournissent de l'emploi pour un nombre important de citoyens. Selon les estimations indirectes, globalement, l'emploi informel représente une part croissante de l'emploi non agricole : il s'élève de 21,8% en 1977 à 25% en 1985, puis à 47% au cours de la décennie 90, pour atteindre 41,3% au cours des années 2000 (OCDE, 2009). La contribution du secteur informel non agricole au PIB s'élève de 27,8 (25% PIB total) au cours des années 1990 à 30,4% (27,1% PIB total) au cours des années 2000 (OCDE, 2009). Au niveau du secteur informel, ces micros entreprises informelles sur la décharge d'Akouèdo restent les premiers générateurs d'emploi en matière de recyclage, soit près de 20 000 emplois par an (Aya, 2012).

Chiffre d'affaires journalier des micros entreprises tenues par les femmes sur la décharge d'Abidjan à Akouèdo

Revenu	Nombre d'opératrices	Revenu journalier	Fréquence
6 000-10000	12	96 000	48%
10000-15000	7	87 500	28%
15000-20000	6	105 000	24%
TOTAL	25	950 000	100%

Sources: Données de l'enquête 2020.

En ce qui concerne le chiffre d'affaires journalier sur ce site, moins de 1% des opérateurs ont un chiffre d'affaires journalier inférieur à 500 F CFA. Cependant, 48% possèdent un chiffre d'affaires compris entre 6 000 et 10 000 F CFA, et 28% génèrent des recettes comprises entre 10 000 et 15 000 F CFA et 24% des recettes qui s'évaluent entre 15 000 et 20 000 F CFA. Les chiffres d'affaires peuvent être assez contrastés au sein d'une même activité. En outre, les revenus cumulés par les 25 opératrices interrogées sur la décharge d'Akouèdo s'élèvent à 950 000 F CFA en moyenne quotidiennement.

La transposition des rationalités pratiques précédemment décrites, au contact des modes dits modernes de gestion de la décharge provoque inéluctablement un choc de logiques éminemment générateur de comportements dynamiques nouveaux que l'on peut saisir pour comprendre cette société de récupératrices.

III- La mobilisation de ressources économiques et financières comme stratégie d'accès et de maintien des opératrices de l'économie informelle sur la décharge

Le statut des chiffonniers de la décharge d'un point de vue culturel est lié aux rôles de mère et d'épouse, affectant ainsi les opportunités d'éducation et d'emploi et donc les possibilités d'amélioration de leur statut. Cependant, leur insertion dans ces micros entreprises informelles leur donne un plus grand accès, non seulement aux ressources économiques par le biais du contrôle des ressources insérées dans la décharge mais aussi et surtout au pouvoir de discussion dans leur foyer en termes d'apport dans tous les aspects de la prise de décision et la hiérarchie sociale. A ce propos, la notion de « jeu » est une notion sociologique très éclairante pour repenser les comportements de ces opératrices qui ne cessent de négocier les rapports de pouvoirs, tout en conservant une marge de liberté. Quatre points légitiment cette partie.

1- Configuration familiale comme médiation de la valeur de l'activité

Vingt-cinq opératrices de l'économie informelle exerçant sur la décharge ont été mobilisées pour l'étude. Leur âge varie entre 20 et 60 ans avec une prédominance des opératrices âgées entre 35 et 55 ans. Ainsi, il ressort de ce lot 75% des opératrices qui sont des femmes mariées. Parmi celles-ci, 41% sont sous un régime matrimonial polygamique. Ces opératrices ont entre 2 et 9 enfants avec une prédominance de celles qui ont entre 4 et 7. Les 4/5 des opératrices sont de la religion musulmane ; soit 80%. Elles sont majoritairement du groupe ethnique mossi (83%). Avec 12% ressortissante du Mali et 5% de la Guinée. Les résultats montrent qu'il s'agit d'une population généralement peu instruite puisque 71,1% des sondées ne possèdent aucun niveau d'instruction et que 18,9% n'ont pu franchir le stade des cours élémentaires, 10% le niveau primaire.

Les données sur la condition économique montrent que les opératrices exerçant dans les micros entreprises insérées dans la décharge vivent principalement dans des ménages à faibles revenus.

Pour celles qui sont mariées, l'époux est soit à la retraite (15%), soit il est un agent de sécurité (30%), soit il est actif dans le secteur primaire et informel comme jardinier (15%) ou commerçant (15%), soit il est technicien de bureau (6%) ou à la recherche d'un emploi (19%). Le profil des enquêtées montre une prédominance de statut professionnel à faible revenu chez leur conjoint. Elles affirment que cette situation a été la raison principale du choix d'exercer dans la décharge d'Akouèdo. Par ailleurs, 75% des conjoints sont défavorables à ces activités sur la décharge.

Quant aux données liées à l'environnement, les opératrices de l'économie informelle sur la décharge sont relativement conscientes des problèmes environnementaux (93,7%), qu'il s'agisse de la pollution de l'air, de la pollution de l'eau, de la dégradation des sols ou de l'accumulation des ordures.

2- Trois histoires de vie d'opératrices de micros entreprises sur la décharge d'Akouèdo

Adja est âgée de 43 ans. Elle est musulmane et est originaire du Burkina Faso. Divorcée depuis 8 ans, elle a à sa charge 4 enfants dont deux filles (9 et 14 ans) et deux garçons (11 et 20 ans). Pour cette mère, le tri des sachets et sandales sur la décharge est l'emploi qui s'est offert à elle pour aider à la survie économique de sa famille. Elle a appris auprès de son ex-mari et elle exerce ce métier depuis presque 25 ans. Elle vit dans une maison de fortune avec ses enfants et la fille de sa sœur aînée décédée. Elle perçoit une rémunération qu'elle estime dérisoire pour ce travail informel qu'elle accomplit. Cette activité, qui se solde par une petite rétribution s'accompagne d'entraide mais aussi d'une alternance du lieu d'exercice du travail.

Krotoumou est née à Koupela, Burkina Faso en 1967 (50 ans). Musulmane de religion, elle est mère de 9 enfants. Elle est contrainte de mettre un terme à ses études au moment du mariage. Elle reste "inactive" pendant dix ans. Par l'entremise de sa cousine, elle s'engage dans la récupération suite au licenciement de son époux.

Karidjata a 35 ans. Elle est guinéenne et musulmane de religion. Elle est mariée et mère de 4 enfants. La santé de son époux la contraint en dépit du refus de ce dernier à s'insérer dans la récupération.

Ces différentes histoires de vies montrent une constance qui est la situation socio-professionnelle précaire des conjoints. Le choix de ce métier s'impose à ces dernières.

3- La mise en association informelle, un style d'autonomisation

Dans leur quête d'autonomie, vingt-trois (23) femmes se sont mises en association à travers la tontine, une forme de micro entreprise informelle. En effet, la tontine fait référence à l'octroi de services financiers (crédit, épargne,) à des personnes souvent exclues des institutions financières classiques, en raison de leur profil socioéconomique. Ainsi, la facilitation de la tontine se construit à trois niveaux : le faible montant des opérations, la proximité spatiale, mentale et sociale entre l'organisation et les opératrices. Avec la tontine, les opératrices reçoivent de manière périodique le versement collectif de leur cotisation. La tontine est un symbole de fierté, d'honneur, de pouvoir et de solidarité. Celle-ci se manifeste par l'importance accordée à l'entraide dans les activités exigeant une mise en commun des ressources humaines, économiques et matérielles, souvent insuffisantes. S'inscrivant dans une logique de survie, la solidarité constitue un élément central des systèmes d'échange entre individus et groupes ou à l'intérieur de ceux-ci suivant des principes, des logiques et des règles bien définis et délimités par la société. C'est ainsi que des normes explicites précisent qu'une personne dans le besoin doit en priorité avoir recours à sa parenté.

En outre, ces opératrices constituent des associations d'aide et de solidarité telles que les associations de classes d'âge et les groupes d'entraide. En effet, depuis quelques années, ce phénomène associatif a considérablement évolué au niveau démographique qui est fortement lié à l'évolution des conditions socio-économiques.

IV. Autonomisation des femmes et repositionnement statutaire au sein des ménages

Le pouvoir semble être un catalyseur de l'autonomie économique des opératrices dans leur implication et dans la gestion de leurs ménages.

1- La renégociation des positions sociales

Il est remarquable de constater, dans chacun des cas étudiés, l'autonomie à laquelle ces enquêtées accèdent par le travail. Pour exemple, les trois cas de figure présentés ci-dessus sont bien différents du point de vue des rapports au conjoint. On a une séparation après dix ans de vie commune, une vie de couple où l'époux est sans revenu fixe. Et le troisième cas est celui du mari souffrant d'une pathologie faciale à la suite d'une déconvenue avec son épouse dans le cadre d'une relation conjugale forte.

Dans la plupart des cas, les opératrices informelles exerçant sur la décharge se retrouvent dans l'obligation d'entreprendre ou de renforcer leurs activités économiques pour retrouver un équilibre financier dans la prise en charge des besoins personnels et ceux du ménage.

Adjratou (55ans, divorcée, mère de 6 enfants) déplorait les charges qui pèsent sur elle : «*tous les besoins de ma famille reposent sur moi. Les frères de mon ex-mari refusent de me soutenir. Avec ce travail, je me débrouille toute seule pour m'occuper de mes enfants*».

L'expérience vécue par Adjratou est aussi celle d'autres femmes, indépendamment de la situation matrimoniale. Elle évoque l'effritement des liens de solidarité dans l'espace familial et l'émergence d'un individualisme. Pourtant, dans le passé, la solidarité et l'identité collective étaient la base de l'organisation de la production dans ce groupe ethnique. La solidarité était légitimée et régie par des fondements sociaux et culturels. A ce propos, il est à remarquer que, devant la faiblesse d'une solidarité institutionnelle, la solidarité familiale, en jouant le rôle d'"amortisseur de chocs", constituait le mécanisme premier de redistribution sociale, véritable dispositif d'adaptation.

Par ailleurs, ces opératrices de l'économie informelle qui se positionnent favorablement à l'égalité, au plan professionnel et dans les instances de prise de décisions reconnaissent l'importance de la parité entre les hommes et les femmes dans les instances de prise de décisions politiques. Cependant, la captation du pouvoir leur permet de se repositionner au sein de la cellule familiale. Comment cela s'exprime-t-il ?

2- L'autonomie financière

Au fait, 96% des opératrices perçoivent l'argent comme le principal signe du pouvoir. Elles perçoivent le pouvoir monétaire comme la capacité et la détermination à mobiliser de l'argent par elle-même, sans l'intervention et l'immixtion de leur conjoint. Les propos de MK : «*avoir de l'argent, c'est se prendre en charge soi-même. Acheter et manger ce que tu veux, s'habiller sans que ton mari ne crache sur ton visage* ».

Par ailleurs, cette autonomie donne à l'opératrice exerçant sur la décharge le pouvoir d'agir en toute liberté. Cette liberté s'exprime dans la prise en charge de la cellule familiale. Par ailleurs, cette liberté s'acquiert aussi en réussissant à convaincre son époux de l'utilité de ses activités au sein de ces micros entreprises. Cette autonomie financière génère et renforce la capacité d'agir de la femme dans la prise en charge des dépenses au niveau individuel, dans la satisfaction des besoins de subsistance du ménage (achat de nourriture, d'habits, paiement des factures). Cette autonomie financière contribue à accroître le pouvoir décisionnel des femmes dans leur ménage.

3- La référence sociale

Elles contribuent à la prise en charge des dépenses du ménage, s'occupent de leur ménage et d'elles-mêmes, apportent un soutien économique aux membres de la famille, amis et alliés.e.s.

KF affirme : «*Quand mes enfants partent à l'école, c'est moi qui leur donne de l'argent de poche, quand ils sont malades, c'est moi qui achète leurs médicaments. Même mon mari, je le 'soutra' (je lui donne de l'argent). Mes parents, c'est encore moi.* »

L'amélioration de l'accès des femmes à (et plus de contrôle) des ressources leur permet de gagner de la confiance et de participer plus activement au processus décisionnel au sein de la cellule familiale. Il permet aux femmes de négocier leur charge de travail supplémentaire, et ainsi parvenir à une répartition plus équilibrée du travail dans une redéfinition des rôles. L'amélioration de l'accès et du contrôle des ressources économiques permet également à ces femmes de combler les impacts préjudiciables sur les représentations culturelles dont elles sont la cible. Dans ce cas, leur pouvoir leur permet de choisir un plus large éventail de moyens pour faire face aux dépenses quotidiennes de la famille.

«*C'est l'homme qui a le dernier mot chez nous les Burkinabés. Mais c'est moi qui prends les décisions et nous les appliquons. C'est moi qui suis responsable de mon foyer. C'est moi qui paye presque toutes nos dépenses.* » (KN)

Les propos de ces femmes exposent une autosatisfaction et une réalisation de soi par la réappropriation de pouvoir dans l'espace familial et social avec l'acquisition du pouvoir économique. On assiste à une relecture du système familial. Par ailleurs, ces propos confirment une distribution stricte liée au genre des rôles dans le ménage. Mais, ce verbatim souligne également une redéfinition des rôles par ces femmes et l'acceptation par les conjoints. Elles affirment qu'il n'existe pas de remise en question formelle de la part de leurs hommes.

Ainsi, ces femmes ont leur propre vision de ce que sont les relations de genre équilibrées. Ce qui suit résume les principaux aspects de la distribution des rôles et des responsabilités des femmes enquêtées. « *L'entretien du ménage, c'est moi. Je scolarise les enfants, je traite mon mari et j'accorde les soins de santé à tous les membres de ma famille. Je remets l'argent de poche à mon mari. Il me demande aujourd'hui la permission dans toute forme de satisfaction de ses besoins.* » (KS)

Ceci est l'expression d'une valorisation sans équivoque de la place de ces femmes qui arrive à obtenir avec un travail pensé comme dégradant un repositionnement au sein de la cellule familiale et parmi les siens. Elles acquièrent un pouvoir décisionnel et s'accaparent du rôle le plus important à leurs yeux celui de l'homme. Elles expliquent aussi dans leur propos avec fierté la reprise en main de la famille et de la place du mari, qui est perçu par ces dernières comme un privilège réservé à une certaine catégorie sociale capable de capitaliser assez de ressources économiques.

3-Discussion

Les résultats obtenus s'inscrivent dans l'approche économique de Bertolini (2010) qui prolonge l'idée de déchet comme une ressource dont on peut tirer profit. Les enjeux rattachés à cette activité sont générateurs de recettes et de coûts. En effet, de son analyse sur le "marché des ordures", Bertolini (1990) observe que la valeur du coût relatif à la récupération est dépendante du taux de récupération du gisement et des fluctuations sur le marché ; ce qui a une incidence sur les coûts et les débouchés. La dimension sociale des filières de récupération-recyclage est prégnante. Sous ce rapport, c'est Domingos (2001) qui a observé qu'il existe un haut niveau d'organisation informelle fondée sur le genre et l'âge sur la décharge d'Hulene à Maputo, au Mozambique. Ces formes d'organisation peuvent être très fortes et mettre les personnes vulnérables dans un désavantage. Par exemple, Samson (2009a) mentionne la décharge de Sasolburg dans la municipalité de Metsimaholo, en Afrique du Sud, où les femmes et les hommes âgés n'étaient pas en mesure de remettre en question le monopole informel des jeunes hommes au droit de collecter des ferrailles plus lucratives jusqu'à ce qu'ils aient formé une organisation pour le papier et les plastiques qui excluent ces jeunes hommes (Samson 2009a: 19ff). Ainsi, la coordination et la création d'une organisation peuvent équilibrer les règles informelles des gagnants et des reprises.

Wilson et al. (2006) notent que, en règle générale, les collecteurs de déchets informels moins organisés sont moins nombreux à pouvoir ajouter de la valeur aux matières premières secondaires qu'ils collectent et ils sont plus vulnérables à l'exploitation par les intermédiaires. Ce n'est donc pas un hasard si l'évolution des approches par rapport aux femmes dans le contexte du développement s'est produite parallèlement à l'évolution du concept de la pauvreté. De par ce travail qui les libère des discriminations dues aux rapports de dominations des hommes en général et de leurs maris en particulier, ces opératrices de l'économie informelle de la décharge d'ordure d'Akouèdo laissent voir le bouleversement significatif des relations de pouvoir au sein des ménages.

Ainsi, ces femmes participent à la vie financière du couple de façon efficace et prennent des décisions en acquérant par le pouvoir économique le droit à la parole au sein de leurs ménages. Ces femmes acquièrent une autonomie par le travail salarié.

Les résultats rejoignent, en outre, le concept de l'agentivité. Par ce concept, Bandura (2003) explique que, plus les personnes ont une auto efficacité élevée (capacitation, impression de pouvoir agir), plus elles tendent à s'engager dans des efforts collectifs pour modifier leurs pratiques afin de s'ajuster de façon productive à des changements hostiles. Les croyances des personnes en leur efficacité collective influencent le type d'avenir tel qu'elles se le représentent. Aussi, expriment-elles la façon dont ressources personnelles sont utilisées, les plans et stratégies qu'elles vont mettre en place, tout comme la quantité d'énergie à insuffler dans leur projet et on note aussi un effet dans leur résilience lorsque les efforts collectifs ne produisent pas de résultats rapides. Face aux épreuves sanitaires et environnementales de la décharge adouée au régime familial de type patriarcal, l'inconscient collectif de ces opératrices est guidé par l'autonomisation et le repositionnement des statuts à l'intérieur de la cellule familiale.

Dans ce contexte, leur insertion dans ces micros entreprises informelles s'inscrit dans le processus d'intégration et d'autonomisation économique et sociale. En effet, elle offre au groupe la possibilité de d'assurer sa cohésion de garantir l'efficacité de l'action globale, par la circulation de l'information, par la communication et les interactions. Cela garanti un degré élevé de coopération entre les acteurs afin de maximiser l'intégration des relations, de fédérer les individualités et transformer l'organisation en un bloc orienté uniquement vers la réalisation des objectifs. Leur participation au sein du ménage devient importante. La quasi-totalité des revenus tirés de leurs activités est injectée au niveau familial. Cet apport significatif favorise une autonomie économique et sociale et confère à la femme un nouveau rôle et un nouveau statut. Cette prise d'initiative occasionne des changements dans la mobilisation de la richesse, repositionne et redéfinit les identités de genre.

Conclusion

Cette étude a questionné l'autonomisation des opératrices de l'économie informelle exerçant sur la décharge en dépit de tout accès légal. Plus précisément, elle analyse la stratégie d'accès et de maintien des opératrices de ces micros entreprises sur la décharge ainsi que les enjeux qui en découlent. Ainsi, elle a abouti aux résultats suivants:

D'abord, le tutorat manifesté par les instances villageoises était le levier de contournement des barrières d'interdiction légale d'accès à la décharge. Ensuite, il a été question d'identifier les références idéologiques de légitimation des pratiques des micros entreprises par les opératrices de l'économie informelle. Enfin, l'article a contribué à identifier l'autonomisation économique et sociale des opératrices comme enjeux qui sous-tendent les pratiques des micros entreprises informelles.

Cette recherche montre que les relations qui structurent le maintien et le fonctionnement social de ces actrices ont permis de dégager quelques traits structuraux pertinents d'insertion et de maintien dans les activités observées sur la décharge, ainsi que des enjeux sociaux qui les sous-tendent.

Il existe donc une relation symétrique entre les productions idéologiques et les pratiques des opératrices de l'économie informelle sur la décharge. Sous ce rapport, les résultats de notre enquête montrent que la conception de la décharge est dépendante de l'organisation sociale qui est mise en œuvre.

En effet, l'existence des micros entreprises des opératrices informelles à l'œuvre sur la décharge nécessite une sorte de repli sur ses valeurs culturelles, encourageant des comportements de coopération volontaire comme stratégie légitime. À la lumière des résultats, les productions symboliques constituent non seulement, un "miroir" idéal pour l'analyse des stratégies de maintien de ces activités, mais aussi révèlent l'autonomisation comme un enjeu dans la construction de celles-ci.

Références bibliographiques

ADOU, D. (2013). *Les logiques sociales et les enjeux des politiques publiques des ordures ménagères à Abidjan*, Thèse unique de doctorat de sociologie, Université FH B, Abidjan Cocody, Côte d'Ivoire

ASSOGBA, Y. (1996). *Problématique de la gouvernance en Afrique au sud du Sahara*. Revue canadienne d'étude de développement, numéro spécial.

ATTAHI, K. (1995). *Le problème des déchets à Abidjan et son fondement historique*, BNETD, Abidjan.

BANDURA, A. (2003). *Auto-efficacité. Le sentiment d'efficacité personnelle*. Bruxelles : De Boeck

BARBIER, R. & V. WAECHTER (2000). *La ville face à ses déchets. De l'hygiénisme au "génie de l'environnement"*. In L. Duff & J.J. Rigal (dir), *Maire et environnement. Menaces ou opportunités ? Sème rencontres Villes- Management*. Paris : Dalloz.

BARBIER, R. (1997). *Les déchets dans la ville. Un parcours historique*. Traverse, n° 2.

BASTENIER, A. et DASSETO, F. (1995). *Immigration et espace public la controverse de l'intégration*, Paris, CIEMI, L'Harmattan,

BAUER, A. et RAUFER, X. (1998). *Violences et insécurités urbaines*, Paris, PUF collection Que sais-je?.

- BENRABIA, N. (1998). *Le nouveau système de gestion des déchets ménagers dans la communauté urbaine de Dakar*. Évaluation ADEME (Agence de l'Environnement).
- BERRON, H. (1979). *Tradition et modernisme en pays lagunaire de basse Côte d'Ivoire*, Tome I et Tome II, thèse de doctorat d'État, Bordeaux : Université de Bordeaux III.
- BERTOLINI, G. & BRAKEZ, M. (1997). *Le déchet, indicateur social. Le cas des ordures ménagères à Agadir (Maroc)*. Géographie et Cultures. Paris: L'Harmattan, n°24.
- BIROU, A. *Appropriation de l'espace et pouvoirs dominants*, CIHEAM-options méditerranéennes, N°23.
- BOURDIEU, P. (1979). *La distinction, critique sociale du jugement*. Collection le sens commun, les éditions de Minuit. Paris.
- EYEBIYI, É., P.(2010). *Gérer les déchets ménagers en Afrique. Le Bénin entre local et global* L'Harmattan, coll. « Études africaines ». Paris.
- HALLA, F. & MAJANI, B. (1999). « *Innovative ways for solid waste management in Dar-Es-Salaam: toward stakeholder partnerships*». Habitat International, vol. 23, n°3.
- HOUEDJISSI, F.G. (2006). *Rareté de la terre et reproduction de l'identité villageoise Ebrié : cas du village d'Akouèdo*, Abidjan, Mémoire de Maitrise de sociologie, université de Cocody.
- JAGLIN, S. (2003). *Services d'eau et construction métropolitaine au Cap (Afrique du Sud) : les difficultés de l'intégration urbaine*. Revue française d'Administration, n° 107.
- JOSSERAND, E. (2001). *L'entreprise en réseau*. Paris : Vuibert Entreprendre.
- JOUANNA, J. (1996). *Hippocrate, Airs, Eaux, Lieux*. Paris : Les belles lettres.
- LAFRANCE, J-P. (2018). *Promesses et mirages de la civilisation numérique*. Montréal. Éditions Liber.
- OXAAL, Z. (1997). *Gender and empowerment: definitions, approaches and implications for policy*. Report No. 40 UK: BRIDGE IDS
- ZOA, A.S. (1996). *Les ordures à Yaoundé. Urbanisation, environnement et politique au Cameroun*. Paris : L'harmattan.